

II INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATION, DIDACTICS,
AND EDUCATION FOR SUSTAINABILITY

**II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
INNOVACIÓN, DIDÁCTICA Y
EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD**

Gladys Merma-Molina (coord.)

Mayra Urrea-Solano, Diego Gavilán-Martín, Juan-
Francisco Álvarez-Herrero (eds.)

CIIDES

Congreso Internacional sobre Innovación,
Didáctica y Educación para la Sostenibilidad

CIIDES, 2025
26, 27 y 28 de marzo de 2025

LIBRO DE ACTAS
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

II INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATION,
DIDACTICS, AND EDUCATION FOR SUSTAINABILITY

II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INNOVACIÓN,
DIDÁCTICA Y EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD

CIIDES

Congreso Internacional sobre Innovación,
Didáctica y Educación para la Sostenibilidad

© Gladys Merma-Molina (Coord.)
Mayra Urrea-Solano, Diego Gavilán-Martín,
Juan-Francisco Álvarez-Herrero (eds.), 2025
© de esta edición: Universidad de Alicante

ISBN: 978-84-1302-257-4

Composición: Página Maestra (Miguel Ángel Sánchez Hernández)

La corresponsabilidad en el hogar: coeducación, cuidados y justicia social

Yolanda Alonso Martirena¹, Lucía Pellejero Goñi¹, Iratxe Suberviola Ovejas²

Universidad Pública de Navarra¹ (España), Universidad de La Rioja² (España)
alonso.martirena@unavarra.es; lucia.pellejero@unavarra.es; iratxe.suberviola@unirioja.es

El estudio aborda la percepción de la corresponsabilidad en los cuidados y tareas domésticas en los hogares del estudiantado universitario de Navarra, un aspecto clave para avanzar hacia la igualdad de género. La igualdad de género y la diversidad son valores fundamentales; por ello, la corresponsabilidad y el reparto equitativo de tareas son prioritarios en la construcción de sociedades justas y equitativas. El principal objetivo es recabar información de la percepción del estudiantado universitario sobre la situación del reparto de tareas domésticas y de cuidados en sus hogares y sobre la justicia en dicho reparto. Con un diseño observacional no experimental, se utilizó un cuestionario online validado, basado en estudios previos, distribuido a 501 estudiantes de la Universidad Pública de Navarra. Se realiza un análisis estadístico descriptivo porcentual de las respuestas dadas en cada uno de los ítems como en el global de las categorías analizadas; tareas dentro del hogar, tareas fuera del hogar, cuidado de hijos/as. Los resultados muestran que el 39,06% percibe un reparto equitativo de tareas en el hogar, un 43,27% identifica a las madres como las principales responsables. Planchar y cuidar a personas dependientes recaen mayormente en las mujeres, mientras que actividades como pequeños arreglos del hogar son atribuidas a los hombres. Fuera del hogar, el 46,2% percibe un reparto equitativo, aunque persisten desigualdades en actividades como el mantenimiento del coche, mayoritariamente asumidas por los hombres. La juventud afirma que las horas dedicadas al hogar y a los cuidados de los hijos/as condiciona en mayor medida a las madres. Paradójicamente, los datos obtenidos en la percepción de la justicia en el reparto de tareas no avalan dicha tendencia. Además, se observa que la formación en igualdad mejora significativamente la percepción de corresponsabilidad y justicia en el reparto de tareas. Las conclusiones destacan avances hacia una mayor corresponsabilidad, pero subrayan la persistencia de desigualdades que afectan el bienestar de las mujeres, limitan su desarrollo profesional y perpetúan roles de género tradicionales. Por tanto, se convierte en un asunto de justicia social, ya que implica a los hombres en las tareas relacionadas con ese bienestar y redundan en beneficio de la calidad de vida de las mujeres cuidadoras. Se propone potenciar la educación en igualdad desde etapas tempranas y desarrollar programas coeducativos que fomenten una distribución más justa de las tareas, contribuyendo a construir una sociedad más equitativa y justa.

Palabras clave: Corresponsabilidad, género, coeducación, justicia social, cuidados.